

ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЯ ЦВЕТОВОГО ТОНА И БАЛАНСА ПО СЕРОМУ ПРИ ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ НА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ

Хакимова Диёра Тулкин кизи, Джалилов Анвар Абдугафарович, Исроилова Мохинур Сайдали кизи

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
e-mail: diyora99xakimova@gmail.com, +998908216611

Аннотация: в работе рассмотрена стабильность баланса по серому и отклонение цветового тона при флексографской печати на биоразлагаемых полимерных пленках. В качестве запечатываемых материалов использованы четыре экспериментальных образца: полиэтилен, полиэтилен с прооксидантом, полиэтилен с термопластичным крахмалом и полиэтилен с термопластичным крахмалом и прооксидантом. Печать выполнялась УФ-отверждаемыми триадными красками СМҮК. Показатели *hue error* и *grayness* измерялись с помощью спектрофотометра X-Rite eXact 2 в ключевых тоновых зонах 25, 50 и 75%. Установлено, что состав пленки влияет на формирование составного серого С+М+Ү и поведение черного цвета. Наиболее низкие значения *hue error* для С+М+Ү показал образец №2, тогда как для черного цвета более равномерное поведение наблюдалось у образцов №3 и №4. Полученные данные подтверждают, что анализ баланса по серому может применяться как дополнительный критерий оценки печатной пригодности биоразлагаемых пленок.

Ключевые слова: флексографская печать, биоразлагаемые пленки, УФ-краски, СМҮК, баланс по серому, *hue error*, *grayness*, цветовоспроизведение.

Введение. Сегодня наблюдается тенденция к созданию экологичных упаковочных материалов, которые могли бы заменить привычные синтетические полимеры. Увеличение количества пластиковых отходов и более строгие экологические нормы подталкивают к использованию биоразлагаемых пленок в изготовлении гибкой упаковки. Флексографская печать широко применяется в производстве гибкой упаковочной продукции [1]. Отличие состава биоразлагаемых пленок от традиционных синтетических полимерных материалов может вызывать ряд технологических проблем при флексографской печати. Изменение поверхностных свойств пленки влияет на смачивание, адгезию и перенос УФ-краски, что в дальнейшем отражается на качестве оттиска, стабильности цветовоспроизведения и баланса по серому.

Для обеспечения стабильности флексографской печати необходимо учитывать отклонение цветового тона и баланс по серому. Показатель *hue error* характеризует отклонение фактического оттенка отпечатка от требуемого цветового тона и используется для оценки чистоты и стабильности цвета [1].

Баланс по серому (Grayness) позволяет определить наличие нежелательного цветового оттенка при воспроизведении нейтральных участков изображения [2]. В методике G7 и других системах цветового контроля нейтральный серый рассматривается как один из ключевых параметров стабильного и предсказуемого цветовоспроизведения [3].

Целью данной работы является оценка влияния состава биоразлагаемых полимерных пленок на отклонение цветового тона и стабильность серого баланса по серому при флексографской печати.

Методы исследования:

В качестве запечатываемых материалов использовались четыре вида экспериментальных полимерных пленок:

Таблица 1

	Образец №1	Образец №2	Образец №3	Образец №4
Состав	полиэтилен	полиэтилен + 3% прооксидант	полиэтилен+ 30% термопластичный крахмал	полиэтилен +30% термопластичный крахмал + 1% прооксидант
Толщина, мкм	100	100	40	40

Печать выполнялась флексографским способом с использованием УФ-отверждаемых триадных красок СМУК. Оценка проводилась по тоновой шкале от 10 до 100%. Для каждого образца анализировались показатели отклонение цветового тона и баланса по серому для черного цвета и составного серого С+М+У, сформированного наложением голубой, пурпурной и желтой красок [4]. Измерение отклонения цветового тона и баланса по серому выполнялось с помощью спектрофотометра X-Rite eXact 2, источник света D50, стандартный наблюдатель 2° и фильтр M1.

Отклонение цветового тона рассчитывалось по соотношению между максимальной, средней и минимальной оптическими плотностями [5]:

$$\text{Hue Error} = (DM - DL) / (DH - DL) \times 100,$$

где DH — наибольшая оптическая плотность, DM — средняя оптическая плотность, DL — наименьшая оптическая плотность.

Для оценки баланса по серому проводилось сравнение черного цвета и составного серого С+М+У. Такое сравнение важно, поскольку составной серый более чувствителен к нарушению баланса красок и нестабильности наложения [2, 3].

Дополнительно для сравнительной оценки были выделены три ключевые тоновые зоны: 25% — светлая область, 50% — средние тона и 75% — темная область. Такой подход соответствует практике анализа качества печати в светах, полутонах и тенях [6].

Полученные результаты показали, что состав полимерных пленок оказывает заметное влияние на отклонение цветового тона и стабильность серого баланса.

Таблица 2. Hue error и grayness для C+M+Y в ключевых тоновых зонах

	25 %		50%		75%	
	HE	G	HE	G	HE	G
Образец №1	37,6	74,2	39,9	78,2	18,6	89
Образец №2	29,7	76,9	32,5	76,4	16,8	87,6
Образец №3	40,5	65,4	44,8	64,3	19	85,3
Образец №4	44	66,9	47,8	67,5	17,3	86,7

По данным таблицы 2, значения hue error для C+M+Y в зонах 25 и 50% выше, чем в зоне 75%. Следовательно, в светлых и средних тонах составной серый воспроизводится менее стабильно. Наименьшее отклонение цветового тона показал образец №2: 29,7% при 25%, 32,5% при 50% и 16,8% при 75%. Это указывает на более устойчивое формирование составного серого на пленке PE + PRO. Наибольшие значения hue error в светлой и средней зонах отмечены у образца №4 — 44,0 и 47,8%, что свидетельствует о более выраженном цветовом сдвиге при наложении красок C+M+Y.

По показателю grayness более высокие значения для C+M+Y наблюдаются в зоне 75%. У всех образцов они находятся в пределах 85,3–89,0%. В светлой и средней зонах лучшие значения grayness показали образцы №1 и №2, тогда как образцы №3 и №4 имели более низкие показатели. Вероятно, введение термопластичного крахмала влияет на поверхность пленки и характер наложения триадных красок.

Таблица 3. Hue error и grayness для черного цвета в ключевых тоновых зонах

	25 %		50%		75%	
	HE	G	HE	G	HE	G
Образец №1	30,2	98,7	58,5	95,5	52,2	93,2
Образец №2	37,3	93,7	45	94,4	47,6	93,7
Образец №3	39,4	86,6	39,3	85,9	44,2	90,3
Образец №4	43,1	88,9	42,1	88,8	44,2	89,5

По данным таблицы 3, для черного цвета К наибольшее значение hue error у образца №1 наблюдается в зоне 50% — 58,5%, а в зоне 75% составляет 52,2%. Это указывает на нестабильность черной краски на полиэтиленовой пленке без добавок. У образцов №2, №3 и №4 значения hue error распределены более равномерно. Наиболее стабильное поведение демонстрируют образцы №3

и №4, у которых изменение показателя между зонами 25, 50 и 75% выражено слабее.

Значения *grayness* для черного цвета у всех образцов остаются высокими. Максимальные показатели отмечены у образца №1: 98,7% при 25%, 95,5% при 50% и 93,2% при 75%. Однако высокий *grayness* в данном случае сопровождается высоким *hue error*, поэтому образец №1 нельзя считать наиболее стабильным по цветовому тону. Образцы №3 и №4 имеют более низкие значения *grayness*, но показывают более ровное поведение *hue error* по тоновым зонам.

Заключение: Состав биоразлагаемых пленок влияет на стабильность баланса по серому при флексографской печати. Для составного серого С+М+У наиболее низкие значения *hue error* показал образец №2, особенно в ключевых тоновых зонах 25–75%. Это указывает на более устойчивое формирование составного серого на пленке PE + PRO. Для черного цвета более стабильное поведение наблюдалось у образцов №3 и №4, поскольку значения *hue error* изменялись менее резко.

Сравнение С+М+У и К показало, что составной серый более чувствителен к свойствам поверхности пленки, чем отдельный черный канал. Это связано с тем, что С+М+У формируется наложением трех триадных красок и сильнее зависит от баланса красочных слоев. Поэтому при оценке печатной пригодности биоразлагаемых пленок целесообразно учитывать оба показателя: отклонение цветового тона и *grayness*.

Список литературы:

1. Basak S., Saritha P.C., Paul K.C. Optimization of flexographic process parameters using Taguchi's grey relational analysis technique. *Acta Graphica*. 2024; 2: 68–83.
2. Ruff M. The Power of Neutral Gray. *Screen Printing*. 2008; December: 34–38.
3. Bayard M., Rong X., Keif M. G7™ Method for Flexographic Press Calibration. California Polytechnic State University, Graphic Communication Department. 2008.
4. ISO 12647-6:2012. Graphic technology — Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and production prints — Part 6: Flexographic printing. Geneva: International Organization for Standardization; 2012.
5. Valdec D., Miljković P., Auguštin B. The influence of printing substrate properties on colour characterization in flexography according to the ISO specifications. *Tehnički Glasnik*. 2017; 11(1–2): 73–77.
6. Valdec D., Hajdek K., Vragović L., Geček R. Influence of printing substrate on quality of line and text reproduction in flexography. *Applied Sciences*. 2021; 11(17): 7827.